

УДК 004.056.53

DOI 10.5281/zenodo.14887074

Научная статья

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ УЯЗВИМОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

USING MULTIPLE VULNERABILITY CLASSIFICATIONS IN THE INFORMATION SECURITY MANAGEMENT PROCESS

ЛИШКЕ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

КАМОЛЬЦЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

LISHKE ILYA VIKTOROVICH,

Bauman Moscow State Technical University.

KAMOLTSEV DANIIL ALEKSEEVICH,

Bauman Moscow State Technical University.

В данной статье рассмотрена система классификации уязвимостей информационных систем в соответствии с ГОСТ Р 56546-2015 и количественная система оценивания степени критичности уязвимостей и их классификации в соответствии с полученной оценкой – Common Vulnerability Scoring System (CVSS). Проанализированы случаи, в которых могут быть использованы данные классификации при построении процесса управления уязвимостями в организации на основе методических рекомендаций ФСТЭК России. Сделан вывод о необходимости использования нескольких систем классификации уязвимостей в рамках одного процесса.

This article examines the vulnerability classification system of information systems in accordance with GOST R 56546-2015 and a quantitative system for assessing the degree of criticality of vulnerabilities and their classification in accordance with the assessment received – the Common Vulnerability Scoring System (CVSS). The cases in which classification data can be used in building the vulnerability management process in an organization based on the methodological recommendations of the FSTEC of Russia are analyzed. It is concluded that it is necessary to use several vulnerability classification systems within the same process.

Ключевые слова: *информационная система, уязвимость, ГОСТ Р 56546-2015, CVSS, ФСТЭК России.*

Key words: *information system, vulnerability, GOST R 56546-2015, CVSS, FSTEC of Russia.*

Введение.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», информационной системой (ИС) называется совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств [12]. В информационные системы включены государственные (ГИС), муниципальные и иные ИС. В случаях, установленных законодательством, обладатель ин-

формации и оператор ИС обязаны обеспечивать защиту информации от угроз безопасности информации [6, с. 175].

Угрозой безопасности информации называется совокупность условий, создающая опасность нарушения безопасности информации [3, с. 8]. В соответствии с ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения» безопасность информации определяется ее тремя свойствами [3, с. 7]:

- конфиденциальность – свойство информации, при котором доступ к ней имеют только лица, имеющие на это право;
- целостность – свойство информации, при котором она остается неизменной либо изменяется преднамеренно лицами, имеющими соответствующее право;
- доступность – свойство информации, при котором реализуется беспрепятственный доступ к ней субъектами, имеющими на это право [3, с. 17].

Все угрозы безопасности информации в ИС осуществляются через ее различные недостатки – уязвимости [10, с. 56]. Отмечается, что качество, полнота модели угроз безопасности ИС и, соответственно, его категория защиты зависят от полноты оценки и анализа уязвимостей в системе защиты информации ИС [2, с. 97].

Вследствие развития информационных технологий, список возможных уязвимостей информационных систем постоянно пополняется, следовательно, у злоумышленников появляется больше возможностей для нанесения ущерба владельцам таких систем. В связи с этим, вопросы, связанные с уязвимостями, не теряют своей актуальности, а процессы управления уязвимостями постоянно анализируются и совершенствуются.

В данной статье рассмотрены основные используемые в России классификации уязвимостей ИС и изучено их применение в процессе управления уязвимостями в организации, а также проанализирована необходимость использования рассмотренных классификаций при обеспечении данного процесса.

Классификация уязвимостей по ГОСТ Р 56546-2015.

В соответствии с ГОСТ Р 56546-2015 «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Классификация уязвимостей информационных систем» в основе классификации уязвимостей лежат:

- область происхождения уязвимости;
- типы недостатков информационной системы;
- место возникновения уязвимости [4, с. 2].

По области происхождения уязвимости ИС разделяют на:

- уязвимости кода, появляющиеся на этапе разработки программного обеспечения (ПО);
- уязвимости конфигурации, появляющиеся при настройке ПО и аппаратного обеспечения ИС;
- уязвимости архитектуры, появляющиеся при проектировании ИС;
- организационные уязвимости, возникающие при отсутствии или недостаточном исполнении организационных мер, требований организационных документов, несвоевременном выполнении обязанностей по защите информации должностными лицами;
- многофакторные уязвимости, возникающие при наличии нескольких недостатков ИС различных типов [4, с. 3].

По типам недостатков ИС уязвимости разделены на следующие категории:

- недостатки, связанные с неправильной настройкой ПО, например, отсутствием нужного параметра или присвоением ему неверного значения;

- недостатки, связанные с неполнотой проверки входных данных или отсутствием такой проверки;
- недостатки, связанные с возможностью выполнения пользователем команд операционной системы;
- недостатки, связанные с управлением полномочиями – нарушением разграничения доступа, ошибками в учетных данных;
- недостатки, связанные с внедрением произвольного кода или его части, и другие [4, с. 3].

Отмечается, что наиболее опасными уязвимостями по области происхождения являются уязвимости, связанные с неполнотой проверки данных и внедрением произвольного кода, с идентификацией, аутентификацией и предоставлением доступа, неправильной настройкой программного обеспечения [5, с. 73].

Разделение уязвимостей ИС по месту их возникновения выглядит следующим образом:

- уязвимости в общесистемном ПО. К общесистемному ПО относят операционные системы, системы управления базами данных, средства управления сетями и др.;
- уязвимости в прикладном ПО. К ним относят уязвимости офисных пакетов программ, наличие в прикладном ПО функционала, способного влиять на работу средств защиты информации (СЗИ), ошибки программирования и др.;
- уязвимости в специальном ПО, которое разработано для конкретной ИС в целях решения ее задач;
- уязвимости в технических средствах, к которым относятся уязвимости запоминающих устройств, программируемых интегральных схем, контроллеров управления и др.;
- уязвимости в портативных технических средствах, к которым относятся уязвимости мобильных устройств, приложений для получения доступа к интернету на них и др.;
- уязвимости в сетевом оборудовании, к которым относятся уязвимости коммутаторов, маршрутизаторов, мостов, концентраторов и иного коммуникационного оборудования;
- уязвимости в СЗИ. К СЗИ относят антивирусы, межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений и др. Основными уязвимостями СЗИ являются возможности их обхода и ошибки программирования [4, с. 5].

На примере сетевой операционной системы было предложено осуществлять разделение уязвимостей по месту возникновения в соответствии с рассматриваемым ГОСТ путем декомпозиции элементов, составляющих плоскости передачи данных, управления и приложений [1, с. 292]. Таким образом, для классификации уязвимостей необходимо не только следовать стандарту, но и продумывать пути классификации в зависимости от исследуемого объекта.

Классификация уязвимостей в системе CVSS.

Для расставления приоритетов при устранении уязвимостей необходимо представлять, какую опасность представляет каждая из них. Для этого нужна количественная оценка всех уязвимостей ИС. В настоящее время одной из наиболее распространенных систем оценивания уязвимостей является Common Vulnerability Scoring System (CVSS). Оценки уязвимостей в данном стандарте вычисляются по определенным формулам на основе различных метрик и принимают значение от 0 до 10, при этом оценка, равная 10, обозначает максимальную опасность, которую несет данная уязвимость. Эта система является общепризнанной и является частью таких баз данных уязвимостей, как CVE, NVD [13, с. 24], и БДУ ФСТЭК России.

В CVSS включены три группы метрик:

- базовая, представляющая собой фундаментальные характеристики уязвимостей, не

зависящие от времени и свойств ИС, в которой имеют место данные уязвимости;

- временная, представляющая собой характеристики, которые могут меняться со временем до исправления соответствующих уязвимостей;
- контекстная группа метрик, зависящих от характеристик ИС, в которой обнаружены уязвимости.

Базовая группа метрик служит для объективного оценивания уязвимостей и является его неотъемлемой частью, в то время как другие две группы могут быть учтены оператором ИС для уточнения базовой оценки в контексте условий, в которых находится система [14].

В группу базовых метрик уязвимостей включены следующие характеристики:

- вектор доступа, показывающий, к чему должен иметь доступ злоумышленник для эксплуатации уязвимости;
- сложность доступа, показывающая сложность атаки, необходимой для эксплуатации уязвимости. Чем больше действий должен произвести злоумышленник, тем выше сложность доступа;
- аутентификация. Данная метрика показывает сколько раз злоумышленнику необходимо пройти аутентификацию для эксплуатации уязвимости. Важно подчеркнуть, что данная метрика не показывает сложность используемой системы аутентификации;
- влияние на конфиденциальность. Данная метрика показывает возможность раскрытия информации в системе в случае успешной атаки;
- влияние на целостность. Данная метрика показывает возможность несанкционированного изменения каких-либо данных в ИС в результате эксплуатации уязвимости злоумышленником;
- влияние на доступность. Данная метрика показывает, как меняется доступность информационных ресурсов в целевой системе.

К группе временных метрик уязвимостей относятся следующие характеристики:

- эксплуатируемость, показывающая текущее состояние техник эксплойта или доступность его кода. Чем доступнее код эксплойта, тем опаснее уязвимость;
- уровень восстановления, показывающий, существует ли исправление уязвимости, и, если существует, является это окончательным решением или временным;
- степень уверенности в существовании уязвимости и известность ее технических деталей.

К контекстной группе относят следующие метрики:

- потенциальный сопутствующий ущерб. Данная метрика измеряет потенциальный физический или имущественный ущерб, а также потерю производительности и дохода при успешной эксплуатации уязвимости;
- распределение целей, используемое в качестве специфичного индикатора части ИС, которая может быть затронута уязвимостью;
- требования безопасности. Данная метрика позволяет настроить оценку уязвимости в зависимости от важности затронутого актива с точки зрения конфиденциальности, целостности и доступности [14].

Помимо данных метрик в научном сообществе также предлагается использование при оценке уязвимостей дополнительных параметров, таких как дата публикации уязвимости и распространенность программного продукта [7, с. 237].

Использование классификаций в процессе управления уязвимостями.

В российских информационных системах персональных данных, ГИС и на значимых объектах критической информационной инфраструктуры процессы управления уязвимостями

ми принято осуществлять в соответствии с Методическим документом ФСТЭК России от 17 мая 2023 г. «Руководство по организации процесса управления уязвимостями в органе (организации)». Данное руководство создано с целью создания основ для разработки соответствующих регламентов и стандартов и организации взаимодействия между подразделениями организаций по вопросам устранения уязвимостей. На основе данного документа и банка данных угроз ФСТЭК России не только пишутся нормативные документы организаций, но и разрабатываются методики, охватывающие какие-либо части данного процесса, как, например, система именованная программного обеспечения [11, с. 203].

В соответствии с Методическим документом ФСТЭК России, процесс управления уязвимостями является циклическим и состоит из пяти этапов, схема процесса приведена на рис. 1 [8, с. 5].

Цикличность процесса обусловлена необходимостью постоянной актуализации информации об уязвимостях, связанной с изменением архитектуры ИС, выявлением новых уязвимостей, появлением решений для устранения старых, поскольку эти и другие изменения могут влиять на оценку уязвимостей, методы и приоритет их устранения.

Рис. 1. Этапы процесса управления уязвимостями

Согласно Методическому документу, первый этап процесса управления уязвимостями начинается со сбора информации об уязвимостях из таких источников, как Банк данных угроз (БДУ) ФСТЭК России, собственные базы данных организации и внешние источники, например, официальные информационные ресурсы разработчиков ПО [8, с. 12]. Сведения об уязвимостях в таких источниках зачастую хранятся сгруппированными по каким-либо признакам. Например, информация об уязвимостях ПО в БДУ ФСТЭК России группируется по типу ПО, аппаратной платформе, при установке на которую ПО содержит уязвимость и др. В связи с этим, при поиске сведений об уязвимостях целесообразно использование классификации, представленной в ГОСТ Р 56546-2015.

Важность классификации уязвимостей по системе CVSS видна, если рассмотреть второй и третий этапы процесса, описанного в Методическом документе ФСТЭК России. На втором этапе происходит оценивание степени критичности уязвимости с использованием калькулятора CVSS V3, размещенного в БДУ ФСТЭК России [8, с. 16]. Данный расчет также проводится в том случае, если в ИС применяются системы анализа защищенности, использующие в своей работе базу данных ФСТЭК России, поскольку такие системы не оценивают контекстные метрики уязвимостей, специфичные для каждой ИС. На третьем этапе на основании вычисленных оценок проводится расстановка приоритетов устранения уязвимостей [8, с. 19], на четвертом – устранение в соответствии с определенными ранее приоритетами в сроки, установленные в соответствии с Методикой оценки уровня критичности уязвимостей программных, программно-аппаратных средств ФСТЭК России от 28 октября 2022 г. [8, с. 22]. Например, уязвимости, которым присвоен критический уровень опасности, необходимо устранять в течение 24 часов с момента их выявления [9, с. 10]. Все это говорит о необходимости использования классификации CVSS в процессе управления уязвимостями.

Заключение.

В статье рассмотрены две классификации уязвимостей информационных систем – классификация по ГОСТ Р 56546-2015 и классификация CVSS. При анализе Методического документа ФСТЭК России от 17 мая 2023 г. «Руководство по организации процесса управления уязвимостями в органе (организации)» был сделан вывод о том, что на различных этапах процесса управления уязвимостями присутствует необходимость в использовании обеих классификаций.

Классификация ГОСТ Р 56546-2015 полезна при поиске уязвимостей на первом этапе, в связи с группировкой уязвимостей в базах данных. Использование системы CVSS необходимо при дальнейшей оценке степени критичности уязвимостей и определении приоритетов и времени их устранения.

Данные результаты говорят о том, что рассмотренные классификации не являются исчерпывающими и взаимно дополняют друг друга при организации процесса управления уязвимостями в организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галич С.В., Жуйкова С.А. Классификация уязвимостей программно-конфигурируемых сетей // XLVII Огаревские чтения: Материалы научной конференции. г. Саранск, 06-13 дек. 2018. Т. 1. С. 290-296.
2. Горбатов В.С., Дятлов Д.А., Рыжиков А.Н. Методологические аспекты автоматизации тестирования на проникновение для значимых объектов критической информационной инфраструктуры // Безопасность информационных технологий. 2022. Т. 29. № 3. С. 94-104.
3. ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения. М.: Стандартинформ, 2006. 18 с.
4. ГОСТ Р 56546-2015 Защита информации. Уязвимости информационных систем. Классификация уязвимостей информационных систем. М.: Стандартинформ, 2018. 12 с.
5. Грызунов В.В., Гришечко А.А., Сипович Д.Е. Выбор наиболее опасных уязвимостей для перспективных информационных систем критического применения // Вопросы кибербезопасности. 2022. № 1. С. 66-75.
6. Уязвимости информационных систем / И.В. Зубарев [и др.] // Информационные и математические технологии в науке и управлении. 2016. Вып. 4. С. 174-184.
7. Лихтер С.А., Жуков В.Г. Оценка уровня опасности уязвимостей информационной системы // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2020. С. 236-238.
8. Методический документ ФСТЭК России от 17 мая 2023 г. «Руководство по организации процесса управления уязвимостями в органе (организации)». URL: <https://fstec.ru/dokumenty/vse>

dokumenty/spetsialnye-normativnye-dokumenty/metodicheskij-dokument-ot-17-maya-2023-g (дата обращения: 03.11.2024).

9. Методический документ ФСТЭК России от 28 октября 2022 г. «Методика оценки уровня критичности уязвимостей программных, программно-аппаратных средств». URL: <https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/spetsialnye-normativnye-dokumenty/metodicheskij-dokument-ot-28-oktyabrya-2022-g-2> (дата обращения: 15.11.2024).

10. Муханова А., Ревнивых А.В., Федотов А.М. Классификация угроз и уязвимостей информационной безопасности в корпоративных системах // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2013. № 2. С. 55-72.

11. Селигеев С.В., Жуков В.Г. Национальная система именования программного обеспечения в управлении уязвимостями // XV Международная научно-практическая конференция имени Олега Борисовича Макаревича: Материалы научной конференции. г. Таганрог, 11-15 сент. 2024. С. 203-210.

12. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». URL: <https://base.garant.ru/12148555> (дата обращения: 05.10.2024).

13. Федорченко Е.В., Котенко И.В., Федорченко А.В., Новикова Е.С., Саенко И.Б. Оценка защищенности информационных систем на основе графовой модели эксплойтов / Е.В. Федорченко [и др.] // Вопросы кибербезопасности. 2023. № 3. С. 23-36.

14. A Complete Guide to the Common Vulnerability Scoring System. URL: <https://www.first.org/cvss/v2/guide> (дата обращения: 15.10.2024).

© Лишке И.В., Камольцев Д.А., 2025.